

GOJI O'SIMLIGINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Raxmatulloev Bekzod Raxmatulloevich

braxmatulloev@gmail.com

Toshkent davlat agrar Universiteti Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7715917>

Annotatsiya. Bu issiqlikni yaxshi ko'radigan o'simlik, shuning uchun goji ajoyib rivojlanishi uchun parvarish qilish va etishtirish unga optimal yoki yaqin bo'lishi kerak. Shimoliy iqlimda ob-havo butunlay boshqacha va rezavorlar etishtirish uchun harakat qilish kerak.

Kalit so'zlari: chidamliligi, nasilchilik, iqlim, urug', landshaf, ekish, godji o'simligi, dorivor o'simliklar.

Godji mevali o'simligi tarkibida saraton kasalligining oldini oluvchi mineral modda mavjud bo'lib, u tabiatda juda kamyob hisoblanadi. O'simlik iqlim sharoiti tufayli Xitoyning Tibetida o'sadi. Aslida, goji unchalik noyob madaniyat emas. Botanikada u ko'proq prozaik ismlar bilan tanilgan - oddiy Dereza yoki Dereza Berbers. O'simlik baland (3,5 m gacha) bargli ko'p yillik o'simlik bo'lib, osilgan tikanli shoxlari, uzun elliptik barglari va qo'ng'iroqqa o'xshash chiroyli binafsha-pushti gullari. Tarkib nuqtai nazaridan madaniyat oddiy va landshaft dizaynida juda ta'sirli ko'rinadi. Noqulay iqlimiy hodisalarga va havoning ifloslanishiga chidamliligi tufayli u shahar bog'dorchiligi uchun juda mos keladi. Naslchilik usullari va ekish sanalari. Goji etishtirishga qaror qilgan bog'bonlarning asosiy vazifasi ekish materialini sotib olishdir. Siz madaniyatni quyidagi usullardan biri bilan targ'ib qilishingiz mumkin:

- urug'lar - bugungi kunda bu eng oson yo'ldir, chunki urug'lar savdoda mavjud bo'lgan quritilgan goji rezavorlaridan olinadi;
- so'qmoqlar - agar yaqin atrofda (mamlakatdagi do'stlar yoki qo'shnilar) kattalar bo'ri butasi bo'lsa, juda qulay usul;
- ildiz avlodlari - oldingi holatda bo'lgani kabi, bu ko'payish usulidan foydalanish faqat ildiz asirlarini beradigan ona buta bo'lsa mumkin.

Janubiy hududlarda goji butalari erta bahorda ham, kuzda ham ekilgan. O'rta iqlim zonasida faqat bahor ekish tavsiya etiladi, shunda yosh o'simliklar sovuq havo boshlanishidan oldin yangi joyga moslashishga vaqt topadi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Urug'lardan goji etishtirish. Bitta goji berry tarkibida 15-30 ta urug' mavjud. Ularning ekstraksiyasini soddalashtirish uchun homilani 3-4 soat davomida iliq suvga botirish tavsiya etiladi. Yangi uzilgan mevalarni ho'llash kerak emas, lekin ular qo'lqop bilan ishlov berishlari kerak - goji sharbati qo'llarning terisini kuydiradi. Urug'larni ajratib olgandan so'ng, unib chiqishni tezlashtirish uchun har qanday o'sish stimulyatori eritmasida saqlash foydali bo'ladi. Keyingi ekish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- Drenaj past idishning pastki qismiga yotqiziladi, uning ustiga o'rta zichlikdagi tuproq aralashmasi quyiladi.
- Goji urug'lari 0,5 sm chuqurlikka ekilgan.
- Ekinlar xira bo'lmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan buzadigan amallar shishasidan sug'oriladi.
- Konteyner yupqa plyonka bilan qoplangan va tarqalgan quyosh nuri ostida issiq derazaga qo'yilgan.
- 7-10 kundan keyin filmni olib tashlash mumkin.
- Uchinchi juft barg paydo bo'lishi bilan ko'chatlar taxminan 7 sm chuqurlikdagi alohida idishlarga sho'ng'iydi.

Agar ekish yanvardan martgacha amalga oshirilgan bo'lsa, may oyining ikkinchi o'n kunligida ko'chatlar ochiq erga ko'chirilishi mumkin. Gojini uyda qozon madaniyati sifatida saqlashga ham ruxsat beriladi. Bunday holda, ko'chatlar kattaroq idishlarga ko'chiriladi va to'g'ri o'sish sharoitlarini ta'minlaydi - muntazam sug'orish, salqin qishlash (taxminan + 10 °) va muntazam urug'lantirish.

Voyaga etganida o'simlikning balandligi 3 m ga etadi va toj diametri 6 m ga etadi (goji butalarining fotosuratlarini taqdim etiladi). Shoxlari osilgan va tikanli, mayda barglari bor, tepasida och yashil rangga bo'yalgan, pastda esa ko'k rangga bo'yalgan. Ildiz juda kuchli, uning yuzasida emas, balki erga o'sadi.

Gullash iyun oyida boshlanadi va yoqimli hidga ega binafsha, pushti, jigarrang-binafsha kurtaklarning gullashi bilan oktyabrgacha davom etadi.

O'simlik tundalar oilasiga mansub bargli buta hisoblanadi. Bundan tashqari, o'simlik bo'ri (mashhur bo'lsa-da, ular bilan hech qanday aloqasi bo'lmasa ham), qizil medlar, xitoy bo'ri, xitoy bo'ri, oddiy bo'ri, zamaniha, tibet zirklari deb ataladi. Vatan - Ningxia Hui (Tibet), Xitoy. Tarqatish hududi Janubi-Sharqiy va Markaziy Osiyo, Kavkaz, Primorye, markaziy Rossiya, Ukrainani egallaydi.

Gullash oxirida binafsha-qizil yoki to'q sariq rangli cho'zinchoq rezavorlar hosil bo'ladi.

Yangi uzilgan mevalarni iste'mol qilish qat'iy man etiladi, chunki ular tarkibida zaharli komponentlar mavjud. Ammo quritgandan keyin rezavorlar foydalanishga topshirilishi mumkin.

Godjining asosiy ijobiy ta'siri quyidagilardan iborat:

1. Erkin radikal oksidlanish paytida uyali tuzilmalarni shikastlanishdan yaxshilab himoya qilish;
2. Oshqozon-ichak traktining oshqozon yarasi, semirish, siydik chiqarish va xolelitiyaz patologiyalarining oldini olishga aniq e'tibor;
3. Qon tomirlarining elastik xususiyatlarini va qon tomir devorining quvvat xususiyatlarini normallashtirishda ishtirok etish;
4. Qon bosimi, glyukoza va xolesterin tarkibidagi tarkibiy qismlarni normal darajaga etkazish;
5. Immunologik bag'rikenglikning o'ziga xos va o'ziga xos bo'lmagan mexanizmlarini rag'batlantirish;
6. Iste'mol qilingan oziq-ovqat moddalarini yog'ga emas, balki energiya tarkibiy qismiga aylantirish, natijada ovqat hazm qilish jarayonlari normallasadi;
7. Ichakning funktsional faoliyatini normallashtirishda va normal ichak mikroflorasini sintez qilishda bevosita ishtirok etish;
8. Ateroskleroz va gipertoniya kasalligining sababi bo'lgan "zararli" xolesterol deb ataladigan zaharli chiqindilarni, shuningdek tashqaridan olingan og'ir metallarning tuzlarini tanadan faol ravishda chiqarib tashlashda ishtirok etish;
9. Kayfiyatni yaxshilash, hissiy sohani normallashtirish;
10. Postmenopozal davrning salbiy oqibatlarini bartaraf etish;
11. Tananing umumiy holatini yaxshilash va kuchini tiklash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14-fevraldagi "Farmatsevtika tarmog'ini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-3532-sonli qarori. 9.1 bandi "Dorivor o'simliklar plantatsiyalarini barpo etish". Toshkent, 2018.
2. Акбарова М. Х. и др. Оценка состояния ценотических популяций *Scutellariacomosa*Juz. (Lamiaceae) Ферганской долины //Рациональное природопользование-основа устойчивого развития. – 2020. – С. 12-17.
3. Ташпулатов, Й. Ш., & Нурниезов, А. А. (2020). Флора и ее анализ. Гидрофильные растения разнотипных водоемов Самаркандской области (Узбекистан). Бюллетень науки и практики, 6(10), 20-34.
4. Мустанов, С., & Умурзакова, У. (2019). Влияние схемы посадки на образование генеративных органов нута в условиях Узбекистана. In

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК (pp. 174-177).

5. Erkhonovich, I. E., & Toshpulatov, Y. (2022). Influence of Soil Salt on Growth, Development and Seed Productivity of Artichoke Varieties. American Journal of Plant Sciences, 13(5), 557-563.

6. Mahammadiyev, Jasur Nasirillo O'G'Li, and Musaxon Norxo'Ja O'G'Li. "KAPSULLASH USULLARI VA ULARNING OZIQQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASHDAGI AHAMIYATI." Academic research in educational sciences Conference (2022): 460-464.

7. Tashpulatov, Y. S., Nurniyozov, A. A., Kabulova, F. D., Umurzakova, Z. I., & Dustov, B. S. (2020). Taxonomic Analysis of the Hydrophilic Flora of the Samarkand Region (Uzbekistan).

8. Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Eshonqulova, A. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI PESTITSIDLARIDA ISHLATILADIGAN GERBITSID VA INSEKTITSIDLARNI SAQLASHDA KAPSULALASHNING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 277-279.

9. Boboqandov, N. (2023). BOQILISH GRADIENTI TASIRIDA O'SIMLIKLAR YER USTKI BIOMASSASINING O'ZGARISHI (JANUBIY G'ARBIY QIZILQUM MISOLIDA). Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 11-14.

10. Рахмонов, В. Н. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ РЯСКИ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки, 4(4 (49)), 171-175.

